

ДНИ НА НАУКАТА '2020

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
КЛОН НА
СЪЮЗА НА
УЧЕНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДНИ НА НАУКАТА '2020

Сборник с доклади

от научната конференция на СУБ – Велико Търново,

посветена на 150 годишнината от създаването
на Българската екзархия
и на 80 годишнината от възвръщането
на Южна Добруджа към България,
проведена на 29 октомври 2020 г.

Велико Търново
2021

СЪДЪРЖАНИЕ

проф. д-р Петко Ст. Петков. ВТУ „Св. Кирил и Методий“, председател на Великотърновския клон на СУБ. Екзархийският път към Освобождението. 150 години от създаването на Българската екзархия9	9
<i>Prof. Petko St. Petkov PhD.</i> The Exarchate's Road to Liberation. 150 Years since the Establishment of the Bulgarian Exarchate.....9	9
доц. д-р Марко Златев. НВУ „Васил Левски“. 80 години от връщането на Южна Добруджа – някои интересни моменти.....21	21
<i>Marko Zlatev.</i> 80 Years of the Return of South Dobrudja – Some Interesting Moments21	21
доц. д-р Марко Златев. НВУ „Васил Левски“. 80 години от края на „зимната война“ – непозната, но твърде поучителна.....50	50
<i>Marko Zlatev.</i> 80 Years since the End of The Winter War – Unknown, but Quite Educative.....50	50
проф. д-р инж. Михаил Харалампиев. НВУ „Васил Левски“. Другият Чернобил – Фукушима Даичи.....68	68
<i>Mihail Haralampiev.</i> The Other Chernobyl – Fukushima Daichi68	68
доц. д-р Мирко Робов. НАИМ-БАН. Новооткрита архиерейска резиденция в югоизточната част на Трапезица (XII–XIV век).....83	83
<i>Assoc. Prof. Mirko Robov.</i> A Newly Discovered Bishop's Residence in the South-East Part of Trapezitsa (12 th –14 th centuries AD).....83	83
д-р Миглена Петкова. РИМ – В. Търново. Сакралните топоси на балканджиите от Килифаревския район – „места на памет“.....95	95
<i>Miglena Petkova.</i> Sacred Toposes of the Highlanders of the Kilifarevo Area – „Places of Memory“95	95
д-р Теменуга Георгиева. РИМ – В. Търново. Благодетелната дейност на абаджийския еснаф в Търново през втората и третата четвърт на XIX век....104	104
<i>Temenuga Georgieva.</i> The Charitable Activity of the Abadji Guild in Tarnovo during the Second and Third Quarter of the XIX Century104	104
гл. ас. д-р Пламен Събев. РИМ – Велико Търново. Свещници от Арбанаси с гръцки надписи XVIII–XIX в.115	115
<i>PhD Plamen Sabev.</i> Candleholders from Arbanasi with Greek Inscriptions XVIII–XIX Century115	115

д-р Драгомир Йорданов. Етнографската карта на Васил Д. Стоянов от 60-те години на XIX в.....	127
<i>Dragomir Yordanov. Ethnographic Map Designed by Vasil D. Stoyanov in the 1860s</i>	127
Иван Нурков. Относно „лъвската паст“ от ножната на ятагана „Арсланазлия“	139
<i>Ivan Nurkov. About the “Lion’s Mouth” from the Yatagan “Arslanaslia”</i>	139
доц. д-р Николай Илиев. НВУ „Васил Левски“. Основни заплахи за военната сигурност на Република България.....	145
<i>Nikolay Iliev. Major Threats on the Military Security of The Republic of Bulgaria</i>	145
доц. д-р Стоян Георгиев, д-р Евгени Драголов, д-р Драгомир Драголов. Мениджмънт на човешките ресурси	155
<i>Stoyan Georgiev, Evgeni Dragolov, Dragomir Dragolov. Human Resources Management</i>	155
д-р Евгени Драголов, доц. д-р Стоян Георгиев, д-р Драгомир Драголов. Изследване микротвърдостта на желязно-никелово-кобалтово-мангановите покрития, получени с асиметричен променлив ток.....	160
<i>Evgeni Dragolov, Stoyan Georgiev, Dragomir Dragolov. Investigation The Microrigidness of Iron-Nickel-Cobaltic-Manganese Coating Alloys Resulting from Asymmetric Alternating Current</i>	160
доц. д-р Илиян Матеев. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Камбоджа: от френска колония до член на АСЕАН	166
<i>Iliyan Mateev. Cambodia: from French Colony to Asean Membership</i>	166
Калоян Николов. ИЕФЕМ – БАН. Старопланински събор „Балкан фолк“	178
<i>Kaloyan Nikolov. Stara Planina Fest “Balkan folk”</i>	178
д-р Йордан Карапенчев. СУ „Св. Климент Охридски“. Анализ на езиково-стилистичните характеристики и техники в копирайтинг текст за уебсайт при изграждане на имидж	187
<i>Yordan Karapenchev, PhD. Analysis of the Language and Stylistic Characteristics and Techniques in Copywriting Text for a Website in Image Building</i>	187

доц. д-р Петя Конакчиева. ВТУ „Св. Кирил и Методий“.

Природонаучните компетенции на детето във фокуса
на отговорното родителство200

*Petya Konakchieva. Natural Science Competencies of Children
in the Focus of Responsible Parenting.....200*

доц. д-р Петя Конакчиева. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Екологичните
празници и развлечения – образователно пространство за развитие на
природонаучни компетенции в предучилищното детство224

*Petya Konakchieva. Environmental Fests and Entertainment –
Educational Space for the Development of Natural Science Competencies
in Preschool Childhood.....224*

СВЕЩНИЦИ ОТ АРБАНАСИ С ГРЪЦКИ НАДПИСИ XVIII – XIX ВЕК

(Предварително съобщение)

Д-р Пламен Събев

Регионален исторически музей – Велико Търново

CANDLEHOLDERS FROM ARBANASI WITH GREEK INSCRIPTIONS XVIII – XIX CENTURY

(Preliminary discourse)

Plamen Sabev, PhD.

Regional Museum of History – Veliko Tarnovo

Summary. A significant part of the cultural heritage in Veliko Tarnovo and its surroundings are the old church bronze candlesticks. In 2020, I accepted the task of exploring these values. Although in summary form, I present some interesting facts from the upcoming publication. There is a symbolism of candlesticks in a biblical context – it is a symbol of the work of Christ, who is the divine light for believers. In addition, there is a ritual connection between the Old and New Testaments. There are enough treatises and writings of prominent theologians that explain the important role of temple lighting. The more we move toward the Resurrection in chronological order through worship, the more the light in the church intensifies and dominates. In this sense, the inhabitants of the old village of Arbanassi adhered to the tradition of placing candlesticks in the temples. The article examines bronze candlesticks dating from the 18th and 19th centuries, with interesting inscriptions on the bases of the buildings. Historically, these are individuals from the Bulgarian lands, who were traders and producers of goods, who, in addition to the material, also thought about the salvation of their souls.

Keywords: Candlesticks; 18th Century; 19th Century; Arbanassi, Art traditional; Inscription

Съществена част от културното наследство във Велико Търново и неговите околности са старите бронзови свещници в църкви и манастири. През 2020 година, във връзка с изготвянето на каталог по случай 150 юбилейни години на Историческия музей в старопрестолната столица, приех задачата да изследвам тези църковни принадлежности. До този момент не съществуваха конкретни данни. Първоначалният оглед и натрупване на бележки с описателен характер постепенно прерасна в задълбочено изследване, разчитане на надписи и достигане до интересни исторически факти и разпознаването на личности. Но търсенията продължават, като информацията изисква задълбочен анализ и намесата на специалист по епиграфика. В този смисъл резултатите от това изследователско търсене споделям само като предварително съобщение, а продължавам с идеята материалите да се проучат още по-подробно и да се публикуват в една обширна студия.

Преди да пристъпя към отделните обекти, бих искал да припомня на читателите каква е символиката на свещниците в библейски контекст. Разлиствайки

справочника на проф. протопрезвитер Н. Шиваров, намирам общо название за свещник и светилник, в смисъл като средство за разпръсване на светлина в интериорите на мистичния православен храм [Шиваров, Н. 1995, с. 171]. Първо, за специалистът по екзегетика и херменевтика това е „символ на делото на Христос, Който е божествена светлина за вярващите“ (Изх. 25:31; Числа 8:2; Псалм 132:17). Второ: „символ на вярващите, които свидетелстват за Христовата истина“ (Ис. 62:1; Мат. 5:15; Марк 4:21; Откровение 1:12). Трето, използва се в старозаветните текстове като „метафора за духа или за живота на даден човек“ (Йов 21:17; Псалом 18:28). По-нататък, в същия речник се дават примери за угасване на светлината (асоциации с прекъсване на живота и разруха (Йов 18:6; Йеремиа 25:10) [Шиваров, Н. 1995, с. 171]. В действителност в старозаветните четива се използва думата „менора“, превежда се като *сакрален светилник* [Hachlili, R. 2001, р. 27]. Това е един от най-старите материални символи в юдаизма, постепенно трансформиран и възприет в християнството като необходим източник за интериорна светлина. Смята се, че първата известна менора е направена при Изхода на евреите от Египет. По-късно заема достойно място в Соломоновия храм в Йерусалим. Свещникът, по указания, всъщност трябва да се поставя в светилището, в южния край на завесата, зад която се намира Светая Светих – пространството, в което се съхранява Кивотът.

В новозаветната църква, по традиции, които са наследени от Стария Завет, съществен фактор за мистично осветяване на богомолците играе светилото. Счита се, че осветителни тела е имало още на Тайната вечеря, интуитивно повторени в интериора на християнския храм. Припомняйки си Притчата за разумните и неразумните деви и светилниците, които трябвало да вземат със себе си повече масло, за да не гаснат дълго време (Матей 25:1–13), считам че това е конкретен пример за метафоричното възприемане за носенето на божествения огън в душата на вярващия. А самите светилници, необходимо средство за поддържане на този огън, топлина и светлина, отдалечаващи от Страшния съд.

В контекста на разглежданата проблематика е редно да припомня какво е значението на свещта в комбинация с носещото тяло. Според Църковното предание пчелният восък, от който се отлива, е символ на Христовото тяло, родено от св. Богородица, фитилът в нея е символ на Неговата душа, а пламъкът – Неговата божественост. В евангелски аспект Иисус Христос пояснява: „Аз съм Светлината на света; Който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота“ (Йоан 8:12). За много от светите отци на Православие-то светилникът е носител на светлината, която познаваме чрез възплъщението на Иисус Христос. Следователно, от особена важност е наличието на материален носител на тази светлина, практика, позната от дълбока древност.

Как се предават и развиват тези древни послания в следващите векове? Поради гоненията, вярващите често се събирали за молитви през нощта [Bouras, L. 1985, р. 480]. Докато се четяли посланията на апостолите, свещени текстове и молитви, по естествен път възникнала нуждата да се палят стационарни и подвижни светилници. В по-късните периоди, когато християнският храм се

утвърждава и възприема неговото устройство по канонични правила, несъмнено свещниците (всякакви видове, с корпуси за елей) присъстват и се използват в различни ситуации [Долоцкий, В. И. 1852, с. 122–142]. Съществуват достатъчно много трактати и съчинения на изтъкнати богослови, които обясняват значимата роля на храмовото осветление. Колкото повече се придвижваме към Възкресението в хронологичен порядък чрез богослужения, толкова повече светлината в църквата се усилва и доминира [Μότσιανος, Ι. Κ. 2011]. Едновременно с това, полутъмните пространства по естествен начин се оказват удачни места за мистично съпреживяване на литургичните последования. Навлизат в употреба и специално отлети църковни свещи. С развитието на литургиката числото на източниците на светлина се променя, в зависимост от годишния цикъл и тържествеността на службата. Например, за редовен тип служба могат да горят от една до две свещи пред иконостаса. Но за големите празници, а също при тържествени служби, особено когато в тях взема участие и архиепископ, задължително се поддържат седем свещи. По този начин се напомня на богомолците и свещенослужителите за седемте дара на Св. Дух (седем тайнства).

През X век във византийски трактати се споменават специално назначени дякони в големите енорийски храмове, носещи свещници по време на литургията [Bouras, L. 1989–1900]. В късния XII век в олтара със сигурност вече са били поставени специално приготвени осветителни тела. Но обичаят да се поставят свещници с горящи свещи на олтара се установява трайно през XIV век [Curle, A. O., A. Scot 1926]. Според стенописите на изтъкнати византийски майстори по време на литургия на верните се използват две свещи. При извършването на друг тип богослужения (освещаване, кръщавка, опело) също така се използват свещи, поставени на високи метални корпуси. Освен това, в каноничното „Caeremoniale Episcoporum“ (I, XII, 11) се посочва, че в Светия олтар трябва да има по канон шест свещника със забодени свещи върху тях с различни размери, като най-високата трябва да е близо до кръста. Два от тях да се разпределят пред Св. Олтар. Те могат да бъдат направени от всякакъв вид метал или дърво, позлатени или сребърни, но забележително на Разпети петък не трябва да се използват такива, направени от благороден метал (Caeremoniale Episcoporum II, XXV, 2) [Schulte, A. J. 1907]. В литературата се използват различни названия за корпусите, които са носители на литургична светлина: κηροπήσιο ἐκκλησίας (масивни църковни свещници), candelabrum (буквално *свещоносители*) [Ciceri, J. 2017].

Въпреки динамичните периоди на разграбване, унищожаване, претопяване от мюсюлмани, от времето на Византийската империя има запазени масивни църковни свещници, направени от различни материали – бронз, дърво, сребро с инкрустации: „Св. София“ в Константинопол [Atchison, B. 2020], Синайския манастир [Bouras, L. 1989–1900], Дечански манастир, Атон, Солун [Ιωάννης, Η. 2019]. Най-опростен вариант на свещник от ранните византийски периоди представлява база със ствол и табла с място за поставянето на една свещ. Този тип църковна утвар е служела за затваряне и отваряне на завесата, един визуално-сигнален достъп на присъстващите до свещенослуженията в олтара.

Когато се четат определени свещени текстове, свещта се запалва, когато следват песнопения, пламъкът може да се отмести от входа, без да прекъсва да облива със светлина. Съществува подобен тип високи свещници (с една свещ) за литийни шествия. Най-популярен е олтарния свещник (с вариации за броя на свещите, 1, 2, 3) – поставя се на Св. Трапеза.

Съществуват и трисвещници, предназначени за пред иконостаса, те естествено са символ на Св. Троица (използва се след Пасхалния период за богослужения и палене на свещи от богомолците).

Подобно на менора, в християнския храм е популярен т. н. седмосвещник – символ на седем дара на Св. Дух – седем тайнства. Използва се при ръкополагане на епископ или презвитер. На свой ред идва свещникът с 12 места за свещи – специално се използва за четенето на 12-те Страстни евангелия на Велики четвъртък. Но освен това има свещници с 24 места за свещи (в кръг), равнозначно на Апокалиптичните четения в богослужебния кръг (12 старозаветни пророци и царе и 12 първоапостоли). Съществуват в литургичната практика и т. н. *трикирий* и *дикирий*, едното е трисвещник, другото е също свещник, но с две гнезда за свещи. Несъмнено се категоризират в храма като *res sacra* епископски принадлежности, с други думи – църковна утвар, използвана от най-висши свещенослужители за благослов по време на празнични богослужения.

По време на обходите по църкви и манастири във великотърновските църкви и тези от емблематичното Арбанаси установих изключително разнообразие на свещници. По стари фотоси се забелязват и такива, направени от дърворезбени елементи, но те не влизат в обхвата на настоящата публикация. Тенденциозно храмовете, разполагащи с повече средства и възможности, се снабдяват с метални свещници, като най-ранните започват да се доставят през XVIII в. В действителност бронзът, като материал, в онези отминали векове се произвеждал само в крупни центрове. Такива значителни фабрики има регистрирани в Османската империя, в градовете на Западна Европа, Австро-Унгария, Русия, Китай. Основните съставки за получаването на тази сплав са мед и калай. За съжаление проби не са правени, а по повърхността на всеки свещник има патина, която съвсем замъглява чистотата на самия метален отблясък и това затруднява анализа за съотношение на медта спрямо другите съставки. Поради качествата на ковкост и плътност принципно бронзът дава възможности за обработка и дори за по-късни пластични намеси, гравирание на надписи, пробиване, съединяване на елементи, което го прави един от предпочитаните материали за изработка на църковна утвар със сложни форми и украса [Jaromir A., E. Evin 2010]. В повечето случаи, върху базите на тежките корпуси намирам надписи на гръцки език, които за първи път споделям с широката публика.

В хронологичен порядък представям **най-ранният свещник**. Принадлежал е на църквата „Св. Архангели“ в Арбанаси. Днес той е преместен от своята оригинална среда и използван само за ежегодно осветяване на знамената и благослов по време на Димитровден в друг музеен обект – църквата „Св. Димитър“ във Велико Търново. Заведен е под Инв. №647 ХИ ТОМ/ОФ

и подробно описан в инвентарната книга. Основата му е от монолитно отлята бронзова тристенна база с барокови плавно виещи се форми. Стените ѝ са вторично гравирани с флорална украса. Крачетата за стъпване са с формата на копита. Стволът е съставен от тръбни елементи, съединени чрез винтова резба. Всеки елемент е външно профилиран с овални пръстени. Във височина е монтирана кръгла полусфера с табла, която по периферията има 8 чашки (гнезда) за свещи. Централното острие е отлято в основата като сфера, преминаваща в конусовидно острие за поставяне на висока свещ, символизираща Исус Христос. Разкрити са вторично гравирани надписи, които обаче се нуждаят от специален анализ, който ще бъде направен в специално подготвяна студия. Тук само извеждам неговото съдържание, без езиков анализ. Първи едноредов надпис върху лицето на тристенната база, обграден в стилизиран свитък: „† **Το ΠΑΡΟΝ: ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ: ΠΑΡΑ: ΚΙΡΙΥ: Κ: Η:“** („*Посвещава се от господин „К“ „И“*“); втори едноредов надпис върху съседната страна на базата, логично продължение на първия: „[Α]ΡΧΓΩ:Ν: ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΘΟΧΟΡΙ 1783“ („*Първенец в село Арбанаси 1783 г.*“); последен едноредов надпис върху третата страна „С: ΕΝΤΗ[Σ]: ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΟΝ. ΤΑΞΗΝΑ[ΡΧΗΣ]“ („*На църквата на Св. Архангели*“).

Затрудняващото в случая е това, че при внимателния оглед и фотозаснемане не се откриват щемпели на производител или маркер за експорт от съответната страна. В сравнителен аспект, преглеждайки множество каталози на всякакъв тип свещници, попаднах в аукционната платформа *Chairish* на няколко образци от колекцията с много сходни пластични характеристики [**Chairish platform 2020**]. Става дума за една двойка свещници, които се определят доста по-късно производство, от 1870 г. Те са еднакво високи – 107,95 см. Но забележителното при тях за настоящия анализ е наличието на еднакъв трапецовиден корпус с изтеглени в основата три крачета за стъпване. Разликата се състои в това, че тези крайници са оформени като лъвски лапи с извадени нокти, а не както нашия свещник – с форма на копита. Що се отнася до стволите и таблите с гнезда за свещи, в това отношение също така съществуват прилики, макар и не в абсолютно точно повторени обеми и детайли. Като произход на бронзовите елементи експертите насочват внимание към Франция, но без да посочват конкретна фабрика или град.

Подобна е формата и начините на сглобка в двойка бронзови свещници тип *Balusterschaft* от колекцията на *Very Important Lot №3617* [**Universal portal 2020**]. В дадените характеристики се посочва че са произведени през XVIII в. и че са високи 65 см., западноевропейско производство. Цялостната визия обаче подсказва за семпло замислен дизайн с идейно близка структура, както и в търновския свещник – трапецовидна база с оформени страници вместо ръбове, изваяни три крачета за стъпване, многопрофилен ствол и табла с доминиращо в центъра острие за поставяне на свещ. Подобни образци съществуват запазени в колекциите на Cloisters Museum в New York City, XIV Century, в Атонските манастири, изобщо в големите центрове на Православието.

Ако се опитаме да разгадаем инициалите на благодетеля, отдал от своите средства за закупуването на свещника (а може би те са били два?), можем да предположим че „К“ „Н“ означават Κ[ωνσταντίνος] Η[λίας?] ... Съобразно Кондиката на Търновската община богатият търговец Константин „Арванит“ живее в Новата болярска махала на Търновград в периода 1778–1819 г. [Danova, N. 1979, p. 91]. Това, че живее в Търново, а не в Арбанаси, не означава че няма отношение към църквата „Св. Архангели“ в близкото селище, през 1783 г. може да е дал средства за тези свещени принадлежности. Ако този човек действително е свързан с това селище, той би могъл да направи дарението и въпреки това скромно да е обелязан само с инициали. Допълнително проучване с архивни материали би могло да доведе до конкретика и разкриване името на господин благодетеля.

Първата двойка бронзови свещници, която произхожда от арбанашките паметници и заслужава внимание в настоящото съобщение е заведена под №№ 92, 93 ХИ/ТОМ ВрП в отдел „Християнско изкуство“ на Великотърновския музей. Свещниците са идентични по структура. В основата стъпват три лъвчета, поддържащи масивен тристенен трапецовиден корпус, украсен по ръбовете с барокова рамка с волути. В основата на корпуса се откроява метален пискюл (tassel) с имитация на спуснати ресни. Следва високо издигнат ствол от тръбни елементи, скрепени чрез винтова резба. Всеки елемент е профилиран с овални пръстени, преливащи в 4 коронообразни чашки с трилистни върхове. Стволът плавно изтънява на височина, завършва с луковичен връх за набиване на централна свещ, символизираща Иисус Христос. Най-отгоре, върху масивна кръгла поставка, са монтирани още две по-малки луковични остриета за свещи, символизиращи двете естества на Иисус Христос. Близко до ръба на тази поставка са направени 6 малки квадратни отвори с обозначения за сглобяване на липсващи днес сегменти.

Съществена част от моите търсения е разкритието на релефен инициал на производител, вписан в кръг от вътрешната страна на базата: „а“. Налични са и гравирани надписи с почти идентично съдържание. Става дума за деветредов текст, разположен върху лицето на тристенния бароков корпус: „ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΗΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΤΟΧΟΡΙ, ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡ Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΗΝΤΟΥ ◊ ΕΙΣ ΜΝΙΜΟΣΥ ΝΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΤΟ 1786 ◊ ΟΚΤΩΒΙΑ“, (в превод „Посвещават се на манастира „Свети Димитър“ в село Арбанаси, Зафирис, Димитриу и Теодор, Константин, Дзиту, както и в тяхна памет, 1786 г., месец Октомври“).

Изброените имена са явно изтъкнати и проспериращи търговци, поддържащи своята махленска църква. Във втория свещник прави впечатление повтарянето на албанската фамилия Дзиту ([Д]зиту или Зото?), дали тя не е същата, упомената още през XVII в. в ктиторски надписи от църквата „Рождество Христово“ в същото селище? Всъщност представител на тази фамилия е регистриран през 1741 г. и в гръцката търговска компания в град Сибиу [Гюзелев, Б. 2004, с. 89], [Владов, В. 2007, с. 55].

Втората двойка бронзови свещници, на която обръщам внимание, е от 60-те г. на XIX в., произхожда от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси (Инв. №№ 109, 110 ХИ-П/ТОМ ОФ). И двата корпуса имат идентична структура. В основата стъпват три лъвчета, носещи тристенна барокова база с вълнообразни обеми, профили и пресечени ръбове. Над нея се издига ствол от тръбни елементи, сглобени един в друг отвътре чрез винтова резба. Всеки елемент е с овални външни профили, а на места по стените са оформени канелюри. Стволът плавно изтънява на височина, завършва с трапецовиден връх за набиване на пасхална свещ, изразяваща възкресението на Исус Христос. Върху ствола отгоре е монтирана детелинообразна табла с 12 броя различни по размер чашки (съответни на 12 първоапостоли и 12 избрани откъси от Страстните евангелия), служещи за поставки на по-малки свещи.

При внимателен оглед, от вътрешната страна на базата се разкриха релефни инициали на производителя: „А“ „J“. Краищата на тези букви се вият в разкошни извивки в типично бароков стил. Това изписване върху бронзовия свещник е сходно с инициалите в запазено лого на лондонския фабрикант и бижутер Alexander Johnstone, който е регистриран в архивните западни документи като производител на сребърни изделия още през 1762 г. [Giorgio, B. 2020]. Дали неговото лого продължава да се използва и през XIX в. от наследници за експорт и дали то е иднетишно с инициалите върху бронзовия свещник от Арбанаси? Това тепърва ще бъде изследвано.

Факт е обаче че са запазени вторично гравирани надписи и на двата свещника с идентично съдържание. Разчетохме ги с колегите доц. д-р Диана Тотева и д-р Веселин Горанчев (експерт по гръцка епиграфика от съответния период). Поради специфичния характер на надписите и обемната информация подготвяме задълбочена и обширна студия. Затова тук публикувам първичната информация. Първи двуредов надпис с italic ръкописен шрифт, разположен върху лицевата страна на трапецовидната база, близо до основата, гласи: „*Τὰδε ἀφιερῶθησαν διὰ Ἐπιτελείας Καὶ Συνδρομῆς τῶν Γυτώνων (γεπόνων б.м.) Καὶ τοῦ Ἐπιτρόπου Ἰωάννου Δημητρίου τῆς Ἐνωρίας τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ, Εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ Ἀρχιερατείουτος*“ („тези свещници б.м. се посветиха с усърдието и помощта на съседите и на епитропа Йоан Димитриу от енорията на Христос, има се предвид енорията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, б. м. и в дните на архиерействания...“).

Втори двуредов надпис, гравирани върху съседната страна на същия корпус, продължение на първия текст: „*Παλειρωτάτου Μιτροπολίτου Τοῦρνόβου Γρηγορίου 1868 Ἐκτελεστής Κωνστ. Α. Ρούσσωβιτς Βουκουρεστι*“ („...на Негово светейшество митрополита на Търново Григорий 1868 г. Изпълнител Конст[антин] Д[имитриу] Русович, Букурещ“).

В заключение, може да се обобщи че става дума за неизвестни до този момент материали. Всъщност производството на тези свещници несъмнено трябва да се търси в пределите на големите западноевропейски центрове. В сравнителен план, попаднах на много двойки бронзови свещници от XIX в., предлагани за продажба в електронен каталог на компании с подобни елементи

и декоративни украси по тях. В почти всички примери базите на този тип църковна утвар започват с трапецовиден корпус, снабден в трите страни с волути. Стволовете варират от 3–4, а понякога и повече тръбни елементи, съединени помежду си с винтова резба. В някои от образците доминират декоративни елементи и барокови украси, в други умишлено местата са оставени празни за допълнително гравирание на надписи. Такива свещници по аукционите се идентифицират с произход от днешните държави Великобритания, Белгия, Франция, Австро-Унгария [Fluminalis 2020]. В нашите примери от Арбанаси също така е ясно, че са внасяни от преуспяващи търговци и производители, които обаче са имали отношение към своите родни храмове, там където са кръщавани, венчани и изобщо свързани в духовен план за вечна памет.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Гюзелев, Б. 2004: Б. Гюзелев. Албанци в Източните Балкани. София, 2004.

Владов, В. 2007: Владимир Владов. Търновската община и елинското образование в края на XVIII и първата половина на XIX век. – В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. II, Университетско изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50–73.

Долоцкий, В. И. 1852: В. И. Долоцкий. О Священных сосудах и других вещах, употребляющихся при богослужении в православной церкви. – В: Христианское чтение, 1852, 122–142.

Atchison, B. 2020: Bob Atchison How Hagia Sophia was Illuminated. <https://www.pallasweb.com/deesis/hagia-sophia-illumination.html>

Bouras, L. 1985: Laskarina Bouras. Byzantine Lighting Devices. – In: JÖB 32.3, 1985, 479–491.

Bouras, L. 1989–1990: Laskarina Bouras. Three Byzantine Bronze Candelabra from the Grand Lavra Monastery and Saint Catherine's Monastery in Sinai. Δελτίον ΧΑΕ 15 (1989–1990), Αθήνα, 1991, Περίοδος Δ', 19–26.

Curle, A. O., A. Scot 1926: Alexander. O. Curle, A. Scot. Domestic Candlesticks From the Fourteenth to the end of the Eighteenth century. – In: Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 1926, 183–217.

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adldata/arch-3521/dissemination/pdf/vol_060/60_183_218.pdf

Ciceri, J. 2017: J. Ciceri. British cast Candlesticks. A piece of beauty and a challenge for collectors. – In: Association of Small Collectors of Antique Silver (ASCAS), 2017. <http://www.ascasonline.org/articoloFEBBRA167.html>

Chairish platform 2020: Chairish platform.

<https://www.chairish.com/product/2230575/19th-century-european-brass-candlesticks-with-paw-feet-a-pair>

Danova, N. 1979: N. Danova. Une source inutilisee de l'histoire de la ville de Târnovo de la fin du XVIIIe s. et du debut du XIXe s., EB, 1979, 1, p. 91.

Giorgio, B. 2020: B. Giorgio. Hallmarks of english silver maker's mark identification – illustrated listing. <http://www.silvercollection.it/englishsilvermarksXA2.html>

Jaromir, A., E. Evin 2010: Jaromir Audy, Emil Evin. An analysis of silver candlesticks from a casting point of view: originals, copies, forgeries. 2010. China Foundry Vol. 7, No. 1. <http://www.foundryworld.com/uploadfile/201032959415937.pdf>

Rachel, H. 2001: Rachel Hachlili. The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum: Origin, Form, and Significance. Leiden: Brill, 2001.

Μότσιανος, Ι. Κ. 2011: Ιωάννης Κ. Μότσιανος. Φωρ ιλαρόν: Ο τεχνητόρ φωτισμόρ στο Βυζάντιο. Διδακτορικι Διαιτριβι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Βόλορ, 2011.

Ιωάννης, Η. 2019: Ιωάννης Ηλιάδηρ. Light and lighting devices in wall paintings of Byzantine churches in Thessaloniki. – In: Agenda articles. <https://www.archaeology.wiki/blog/2015/10/26/light-lighting-devices-wall-paintings-byzantine-churches-thessaloniki-2/>

Schulte, A. J. 1907: A. J. Schulte. Altar Candlesticks. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved November 25, 2020 from New Advent. <https://www.newadvent.org/cathen/01350a.htm>

Universal portal 2020: Universal portal for trade in antiques and contemporary <https://veryimportantlot.com/en/lot/view/paar-grosse-kirchenleuchter-barock-74356>

Fluminalis 2020: Fluminalis. <https://www.fluminalis.com/inventory/antique-candlesticks/matching-candle-sticks-altar-set-height-without-pin-could-be-polished-and-varnished-style-baroque-en-brass-gilt-silvered-belgium-19th-century-anno-1810-1429905>

1. Бронзов свецник от църквата „Св. Архангели“ в Арбанаси

2. Детайл от свецника с надпис от 1783 г.

3. Бронзов свециник от църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси

4. Детайл от свециника с надпис от 1786 г.

5. Бронзов свещник от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси

6. Инициали на производителя от вътрешната страна на базата.

7. Детайл от свещника с бронзово лъвче и надпис от 1868 г.